

Historia de la natación en los Juegos Olímpicos 2000-2004

Parte V

*Facundo Comba-Marco-del-Pont*¹, *María Eréndira Luna Miranda*², *Omar Romero Arenas*³

¹Facultad de Cultura Física, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México, ²Maestría en Actividad Física y Deporte para el Bienestar Humano, FACUFI-BUAP, ³Instituto de Ciencias, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México. *Correspondencia: facundo.comba@correo.buap.mx

Resumen

La quinta entrega de los ocho artículos de historia; se mostrará con numerosas presentaciones de cada competencia. Una serie de artículos históricos sobre la evolución de la natación a lo largo de los Juegos Olímpicos, así como sus diferentes antecedentes desde la primera edición de los Juegos Olímpicos hasta la actualidad.

Han pasado los boicots y los Juegos Olímpicos continúan ahora con apertura en Australia donde la natación es uno de los deportes nacionales con mayor participación. Llega uno de los ídolos locales Ian Thorpe, el "Torpedo Australiano"; los canguros son locales y nos preparan una grata sorpresa. Holanda no se queda atrás con el velocista Pieter van den Hoogenband; de esta forma, termina el legado del nadador ruso Alexandre Popov. Se presenta un nadador estadounidense: Michael Phelps, con tan solo 15 años. Con carteles y los printicon novedosos, con nuevos diseños para estos Juegos Olímpicos.

Para los juegos olímpicos de Grecia 2004; se logra consolidar esta edición tan anhelada desde 1996, por ser los 100 años de los primeros juegos, pero por los problemas económicos y políticos, se pudieron realizar hasta el 2004. Michael Phelps comienza su carrera de oro con el equipo estadounidense, al ganar sus primeros juegos; siendo el nadador más mediático de los últimos tiempos.

Palabras clave: Historia, natación, olimpiadas, nadadores

Abstract

The fifth installment of the eight-part history series will be presented with numerous features on each competition. This series of historical articles explores the evolution of swimming throughout the Olympic Games, as well as its various antecedents from the first edition of the Olympic Games to the present day. The boycotts have passed, and the Olympic Games continue, now opening in Australia, where swimming is one of the national sports with the highest participation. One of the local idols, Ian Thorpe, the "Australian Torpedo," arrives; the Kangaroos are the home team and are preparing a pleasant surprise. The Netherlands is not to be outdone by sprinter Pieter van den Hoogenband; thus, the legacy of Russian swimmer Alexandre Popov comes to an end. An American swimmer, Michael Phelps, is presented at just 15 years old. The Games feature posters and innovative printicons with new designs for these Olympic Games.

For the 2004 Athens Olympic Games; This long-awaited edition, which had been anticipated since 1996 to mark the 100th anniversary of the first games, was finally held in 2004 due to economic and political problems. Michael Phelps began his golden career with the American team, winning his first games and becoming the most media-savvy swimmer of recent times.

Key words: History, swimming, olympics, swimmers

Introducción

Se presenta hoy una serie de artículos históricos con respecto a la evolución de la natación a lo largo de los Juegos Olímpicos, así como diferentes antecedentes que se tienen desde la primera edición de las olimpiadas hasta nuestros días. Es una serie de 8 recopilaciones históricas que van desde las primeras competencias olímpicas y cómo se ha ido desarrollando a lo largo de la historia (1,2).

Las referencias históricas de este bello deporte y como se fue transformando a través del tiempo. Los grandes nadadores han aportado a la natación por medio de sus hazañas, su forma de nadar o simplemente su particular manera de ejecutar los estilos. Así como los primeros ensayos sobre la mejora de los eventos, sobre todo, tras pasar eventos fuera de los juegos como la Primera y Segunda Guerra Mundial, no sin dejar pasar la guerra fría que dejaron fuera de la competencia a grandes nadadores, como lo fue Mark Spitz, así como también, por los mismos eventos, quedaron fuera esas competencias esperadas con nadadores rivales. Pudimos ver un evento hasta 1988, con las grandes potencias de la natación (3-8). Llegamos a la era de Michael Phelps y su legado desde sus inicios en el año 2000; para los que es el deporte acuático, este nadador ha sido uno de los grandes embajadores mediáticos en todo el mundo.

XXVII JUEGOS OLIMPÍCOS

SYDNEY, AUSTRALIA 2000

Cartel de los Juegos Olímpicos de Sydney 2000

Los Juegos Olímpicos de Sídney 2000 con su lema en inglés «Share the Spirit» (en español Comparte el espíritu) oficialmente conocidos como los Juegos de la XXVII Olimpiada, se celebraron en Sídney, Australia entre el 15 de septiembre y el 1 de octubre de 2000. Participaron 10.651 atletas (6.582 hombres y 4.069 mujeres) de 199 países, compitiendo en 28 deportes y 300 especialidades (9). Estados Unidos había organizado anteriormente los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996. Sídney derrotó a las ciudades de Pekín, Berlín, Estambul y Mánchester en la elección de la sede de los Juegos Olímpicos.

El emblema representa la figura de un atleta, el uso de formas y colores típicamente australianos. Los boomerangs y sugerencias de sol y rocas, junto con los colores del puerto, las playas y el interior rojo invocan el paisaje australiano único y sus habitantes nativos. El flash que transforma la silueta de la Ópera de Sydney en un rastro de humo de una antorcha olímpica recuerda el emblema de la misma candidatura olímpica.

En el año 2000 la Olimpiada del nuevo siglo, Sydney, en Australia, una de las grandes revelaciones en el ámbito internacional fue Ián Torpe, que a sus 17 años y su impresionante arrastre de la brazada de crol se llevó la atención del mundo. Las grandes sorpresas fueron los nadadores de Holanda, la reina de la natación Inge de Bruijn ganó en 50m con 24.32 y 100m con 53.83.

PIETER VAN DEN HOOGENBAND

El velocista Pieter van den Hoogenband con 47.84, mientras que el ruso Alexandre Popov, al quedar en tercer lugar se convirtió en el primer hombre en ganar 3 medallas olímpicas en 3 diferentes olimpiadas. En los 50m los americanos, Anthony Ervin y Gary Hall marcaron 21.98.

Swimming

Printicon de natación para Sydney

Los diseñadores gráficos “Saunders Design Creation” decidieron al igual que el personaje del emblema de juegos, las siluetas pictograma se componen de boomerangs, en general, uno para las piernas y los dos más pequeños para los brazos. El uso de boomerangs, herramientas tradicionales de caza, rinde homenaje a la cultura aborigen australiana. El estilo pictograma pretende ser dinámico para recordar la velocidad y la agilidad de la atleta. Para saber más sobre Sydney

IAN THORPE

De esta manera se aprovecha la sede australiana para recorrer la vida de este gran nadador; Ian James Thorpe, apodado “Torpedo” y “Thorpey”. El ganó en total cinco medallas de oro, tres de plata y una de bronce en Juegos Olímpicos, esta es la mayor marca conseguida por cualquier deportista australiano y en 2001 se convirtió en la única persona en ganar seis medallas de oro en un Campeonato Mundial de Natación (10,11). El récord total de Thorpe son once medallas de oro, una plata y un bronce en Mundiales de Natación, la segunda mejor marca conseguida por cualquier nadador. Thorpe ha sido nombrado Nadador del Año “World Swimmer of the Year” en cuatro ocasiones por la revista Mundo de la Natación “Swimming World Magazine”(12). Fue el Nadador Australiano del Año de 1999 a 2003. Sus logros atléticos lo han convertido en uno de los deportistas más populares de Australia, además con su filantropía y pulcra imagen se le reconoció como Joven Australiano del Año en el 2000.

A los 14 años, se convirtió en el hombre más joven en representar a Australia y su victoria en los 400 metros estilo libre en el Campeonato Mundial de Perth lo convirtió en el Campeón Mundial más joven. Después de esa victoria, Thorpe dominó los 400 metros libres, ganando cada evento en Juegos Olímpicos, Campeonatos Mundiales, Juegos del Commonwealth y en el Campeonato de Natación Pan Pacific, hasta la interrupción de su carrera en 2004.

Ian Thorpe nadando el estilo de mariposa

Además de 13 récords mundiales en pruebas individuales, Thorpe se estableció firmemente en los equipos de relevo australianos, agregando a sus estadísticas las victorias en 4 x 100 m y 4 x 200 m de relevos en estilo libre en Sídney, agregando además sus cinco récords mundiales como relevo. Sus victorias en los 200 y 400 m y su bronce en los 100 m en las Olimpiadas de Atenas lo hacen la única persona en ganar medallas en la combinación 100-200-400.8

Después de los Juegos de Atenas, Thorpe se tomó un año sabático fuera de la natación, programando su regreso para los Juegos de la Mancomunidad (Commonwealth Games) en Melbourne. Sin embargo, se vio obligado a abandonar la competición debido a un ataque de mononucleosis infecciosa (13).

Los posteriores entrenamientos programados en los Estados Unidos se cancelaron y anunció su retiro de las competencias el 21 de noviembre de 2006 a la edad de 24 años, aduciendo falta de motivación. El 31 de marzo de 2007, se dio a conocer la noticia de que Thorpe pudo haber tenido problemas por un resultado anormal de un análisis sanguíneo, que contenía un alto nivel de testosterona. La FINA confirmó que existió una apelación acerca de la validez (o relevancia) de las pruebas "positivas" de mayo de 2006, pero no precisó qué nadador australiano fue el que interpuso la apelación. A inicios de 2011, Thorpe anunció en una conferencia de prensa su retorno a la competición para participar en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Thorpe compitió en pruebas pre-olímpicas de Australia en 2012, pero no pudo llegar a la selección. Se anunció posteriormente que estaba apuntando a la clasificación para el Campeonato Mundial de 2013 en Barcelona y más tarde los Juegos de la Commonwealth de 2014 en Glasgow, pero se vio obligado a abandonar sus planes debido a una lesión en el hombro. Lo que prácticamente lo retiro de las competencias. En 2014 obtuvo el grado de doctor en Letras de la Universidad de Macquarie en reconocimiento a su extraordinaria contribución para el deporte, la filantropía y los derechos indígenas (14).

Ian Thorpe durante los 400 metros libres

Para el año 2000, se repiten exactamente igual, las mismas pruebas que se nadaron en Atlanta 1996, con 16 para varones y 16 para damas, con un total de 32 eventos (15).

XXVIII JUEGOS OLIMPÍCOS

ATENAS, GRACIA 2004

Los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 con el lema «Καλως ἤλθατε Σπίτι» (en español Bienvenidos a casa) oficialmente denominados Juegos de la XXVIII Olimpiada se celebraron en Atenas (Grecia) entre el 13 y el 29 de agosto de 2004 (16), aunque el torneo de fútbol comenzó dos días antes, el 11 de agosto. Tras su conclusión, se realizaron los XII Juegos Paralímpicos, los cuales comenzaron el 17 de septiembre, siendo realizados en la misma ciudad, y con final el 28 del mismo mes.

El evento deportivo contó con 301 pruebas en 28 deportes que reunieron a delegados de 201 países y más de 10.625 atletas. Las mascotas oficiales fueron Athenà y Phèvos (Αθηνά y Φοῖβος), llamados así en honor de los dioses Atenea y Apolo, antiguos protectores de la ciudad (17).

ATHENS 2004

Cartel de los Juegos Olímpicos de Atenas 2004

El símbolo del evento fue la corona de laurel, dado su significado en la antigua Grecia y en sus primeros Juegos Olímpicos; por ello se impuso una corona semejante a los tres medallistas de cada prueba. El emblema de los Juegos Olímpicos del 2004 es una corona hecha de una rama de olivo, o kotinos. El emblema es una referencia a los antiguos Juegos Olímpicos, donde el kotinos era el premio oficial de los campeones olímpicos. Además, el olivo era el árbol sagrado de Atenas. Los colores del emblema simbolizan los tonos de blanco y azul se encuentran en el campo griego.

Los diseñadores gráficos fueron “ATHOC 2004 Image & Identity Department Creation” con los pictogramas su inspiración fue la Grecia antigua. A través de sus formas claras, despejadas y diseños simples. Hacen referencia a las estatuillas de las Cícladas. La silueta de la atleta y los finos trazos que definen los detalles recuerdan los jarrones negros con figuras de la antigua Grecia. Por último, los fragmentos de jarrones antiguos con forma irregular de los marcos de pictograma.

Swimming

Pictograma de natación en 2004

En Atenas 2004, en la rama varonil hay un duelo especial entre el australiano Ian Thorpe, el cual busca su consolidación y el novato Michael Phelps de Estados Unidos que pretende igualar la hazaña de Mark Spitz de 7 medallas olímpicas en 1972. Y ya que se menciona a Michael Phelps, es momento de hacer un paréntesis y tomar muy en cuenta su trayectoria, dado que este nadador, es hoy por hoy, el máximo galardonado en la historia de los juegos olímpicos, no solo de natación, sino de todos los deportes (18).

MICHAEL PHELPS

Michael Fred Phelps II nació en Baltimore, Maryland, 30 de junio de 1985. Es el nadador estadounidense y deportista olímpico más condecorado de todos los tiempos, con un total de 22 medallas. Phelps también posee los récords de más medallas olímpicas de oro, más medallas de oro en eventos individuales, y más medallas olímpicas en eventos masculinos.

En los Juegos Olímpicos de Pekín 2008, tras ganar ocho medallas de oro, Phelps se consagró como el máximo medallista de oro en una sola edición de todos los juegos. Cinco de esas medallas fueron en eventos individuales, igualando el récord de Eric Heiden y Vitaly Scherbo como múltiples medallistas de oro en eventos individuales en una sola edición. En los Juegos Olímpicos de Londres 2012, Phelps ganó cuatro medallas de oro y dos de plata, convirtiéndose en el deportista con más medallas de los juegos por tercera vez consecutiva.

Phelps es el plusmarquista mundial en piscina larga de los 100 y 200 metros mariposa; de los 400 metros combinado, como también ex plusmarquista mundial de los 200 metros libre y combinado. Ganó un total de 71 medallas en competencias mundiales en curso largo: 57oros, 11 platas y 3 bronces, en lo que incluye Juegos Olímpicos, Campeonato Mundial y el Campeonato Pan-Pacífico. Los títulos y récords de Phelps le han permitido ser reconocido como “Nadador del año” en ocho ocasiones y “Nadador Americano del año” en ocho ocasiones. Su actuación olímpica en 2008 le valió el premio Deportista del año otorgado por la revista Sports Illustrated. Y es considerado el mejor nadador de todos los tiempos (19).

Después de los Juegos Olímpicos de 2008, Phelps inició la Fundación Michael Phelps, concentrada en el desarrollo de la natación y promoviendo estilos de vida saludables.

Phelps comenzó a nadar a la edad de siete años, influenciado por sus hermanas y la necesidad de controlar su hiperactividad. Estando en sexto grado, él fue diagnosticado con Trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH). A sus 10 años, obtuvo un récord nacional de su edad, y comenzó a entrenar en el “North Baltimore Acuatic Club” bajo las órdenes de Bob Bowman. Phelps continuó rompiendo récords de categorías por edades, su rápida mejora culminó en su clasificación a los

Juegos Olímpicos de Sidney 2000 con 15 años, convirtiéndose en el nadador masculino más joven en llegar al equipo olímpico de natación en 68 años. Aunque no ganó una medalla, llegó a la final de los 200 metros mariposa y se posicionó quinto. En los clasificatorios al Campeonato Mundial de Natación de 2001, el 30 de marzo, Phelps rompió el récord mundial de los 200 metros mariposa; con 15 años y 9 meses se convirtió en el nadador más joven en poseer un récord del mundo de natación, superando a Ian Thorpe, quien logró el récord de los 400 m. libre con 16 años y 10 meses. Ya en el campeonato mundial de Fukuoka, Phelps rompió su propio récord en los 200m. mariposa, convirtiéndose por primera vez en campeón mundial (20-22).

Michael Phelps, batiendo récord nacional a los 11 años

Michael Phelps, batiendo récord mundial de 200 metros mariposa

Cinco meses después de Sidney, Phelps mejoró el récord mundial de 200 metros mariposa y después volvió a mejorar su propio registro en los Campeonatos del Mundo de Fukuoka, Japón (1:54,58). En los Campeonatos Nacionales de 2002 en Fort Lauderdale, Florida, Phelps también batió el récord mundial de 400 metros y los récords nacionales de 100 metros mariposa y 200 metros estilos combinados.

En los selectivos nacionales para el Campeonato Pan-Pacífico de 2002, en Fort Lauderdale, Phelps registró récord nacional en los 200m. combinado y estuvo cerca de hacerlo en los 200 metros mariposa. En los 400m. combinado, mejoró el récord mundial que poseía Tom Dolan con un tiempo de 4:11.09, sólo por delante de Erik Vendt quien fue segundo con 4:11.27, también por encima del anterior récord mundial. En los 200 metros libre, Phelps fue vencido por Klete Keller, para luego ganar los 100 m. mariposa superando a Ian Crocker y registrando un récord nacional (23).

En el Campeonato Pan-Pacífico de Natación en Yokohama, Phelps ganó tres medallas de oro y dos de plata. En su primer evento, los 400m. combinado, ganó aventajando a Erik Vendt con un tiempo de 4:12.48. En los 200m. mariposa perdió con

Tom Malchow, finalizando segundo con un tiempo de 1:55.41 contra los 1:55.21 de Malchow. Phelps dijo haber perdido por no tomarse seriamente el entrenamiento de la mariposa luego de romper el récord mundial. En los 200m. combinado ganó con 1:59.70. En el relevo libre 4x200 junto a Nate Dusing, Klete Keller y Chad Carvin ganó la medalla de plata finalizando por detrás de Australia. En el relevo combinado 4x100 metros, conformado por Aaron Peirsol, Brendan Hansen y Jason Lezak tuvo a Phelps nadando en su orden del relevo en el 100 metros mariposa en 51.1 segundos, en su momento, la más rápida de la historia. El tiempo final de 3:33.48 fue un nuevo récord del mundo.

En 2003, Phelps batió su propio récord mundial de 400 metros combinados (4:09,09) y en junio, el récord mundial de 200 metros combinados (1:56,04). Continuó en julio de 2004, mejorando de nuevo su récord mundial de 400 metros combinados (4:08,41) durante los selectivos para los Juegos Olímpicos de 2004 (23-24).

Michael Phelps nadando 200 metros pecho

En los nacionales, Phelps ganó los 200 m. libre, 200 m. espalda y 100 m. mariposa. Se convirtió en el primer nadador americano en ganar tres diferentes pruebas en tres diferentes estilos en los campeonatos nacionales. En el “Duel in the Pool” de 2003, una competencia que enfrenta a los nadadores estrella de Australia y Estados Unidos, Phelps rompió el récord del mundo de los 400m. combinado con un tiempo de 4:10.73 y estuvo cerca de repetirlo en los 100m. mariposa, quedando sólo a tres centésimas. En los selectivos al mundial de Barcelona en Santa Clara, Phelps rompió el récord mundial de los 200m. combinado, registrando 1:57.94. Dijo lograr el récord luego que Don Talbot dijo “es poco probable que lo haga”, usando esas palabras como motivación.

Phelps durante la etapa de dorso en 200 combinado individual

En el Campeonato Mundial de 2003, Phelps ganó cuatro medallas de oro, dos de plata y registró cinco récords mundiales. Rompió el primer récord el 22 de julio en semifinales de los 200m. mariposa, nadó en 1:53.93 rompiendo su propia marca de 1:54.58 establecida en 2001, siendo el primer nadador en bajar los 1:54.00. Ya en la final, el 23 de julio, Phelps ganó fácilmente la medalla de oro, pero no se acercó a su récord, terminando con un tiempo de 1:54.35. Menos de una hora más tarde nadó la posta inicial del relevo libre 4x200 metros, logrando un tiempo de 1:46.60, récord nacional. Sin embargo, los americanos no pudieron igualar a los australianos y fueron segundos con 7:10.26 contra los 7:08.58 del relevo de Australia. En los 200m. combinado Phelps fue el completo dominador. El 24 de julio en semifinales, rompió su propio récord con 1:57.52, y el 25 de julio día de la final, rompió nuevamente su propia marca registrando un tiempo de 1:56.04, ganando el oro y aventajando por casi tres segundos a Ian Thorpe. Cerca de una hora antes de la final de los 200 metros. combinado, Phelps había nadado la semifinal de los 100 metros mariposa. Nuevamente mostró dominio total de la prueba convirtiéndose en finalista y estableciendo récord del mundo con 51.47 superando el establecido por Andriy Serdinov en la semifinal anterior. No obstante, en la final celebrada el 26 de julio, Ian Crocker se deshizo del récord de Phelps con un tiempo de 50.98; primer nadador en bajar de los 51.00 Phelps nadó en 51.10, ganando la medalla de plata. El 27 de julio en la final de los 400 metros. combinado, rompió nuevamente su récord mundial con un tiempo de 4:09.09, ganando la medalla de oro. Un poco más de una hora después, ganó su última medalla con el relevo combinado 4x100 metros. Pese a no nadar la final, recibió la medalla por haber nadado la eliminatoria (25).

Durante la premiación olímpica en 2004

En los Juegos Olímpicos de 2004, Phelps ganó seis medallas de oro y dos de bronce en 2004 luego de competir en ocho pruebas: 200 metros libres, 100 metros y 200 metros mariposa, 200 y 400 metros estilos, 4x100 metros libres, 4x100 metros relevo combinado y 4x200 metros relevo combinado.

En los clasificatorios nacionales a los Juegos Olímpicos de Atenas, Phelps participó en seis eventos, que incluían los 200 y 400 metros combinado, los 100 y 200m. mariposa, los 200m. libre y los 200m. espalda. En su primer evento, los 400m. combinado, ganó fácilmente con un récord del mundo de 4:08.41. Dos días después, en los 200 metros libre nuevamente ganó con un tiempo de 1:46.27, aventajando por seis décimas de segundo a Klete Keller. Sin embargo, Phelps no estaba a gusto con el tiempo, quería mejorar para aspirar a una medalla. El día siguiente, ganó los 200m. mariposa con un tiempo de 1:54.31, tres segundos por delante de Tom Malchow. Luego de dos días sin competir, Phelps nadó los 200m. espalda, perdiendo con

Aaron Peirsol; en menos de hora y media, nadó los 200m. combinado donde supero a Ryan Lochte por 2.70 segundos. Al día siguiente Phelps fue segundo en los 100m. mariposa, terminó detrás de Ian Crocker quien con un tiempo de 50.76 segundos registro un récord del mundo, y aventajó por 0.39 segundos a Phelps. Cuando los clasificatorios terminaron, Phelps se convirtió en el primer nadador del equipo estadounidense en calificar para seis eventos individuales en los Juegos Olímpicos. No obstante Phelps declinó participar en los 200m. espalda para concentrar su entrenamiento en los 200m. libre y poder competir con Ian Thorpe (26). Aunque Phelps no compitió en los 100m. libre en los clasificatorios, fue seleccionado como parte del relevo libre 4x100. Gary Hall Jr. expresó que era algo injusto, y que Phelps no merecía un puesto en el relevo, a lo que Phelps argumentó con su apretado calendario de seis pruebas, para no nadar los 100 libre, además consideraba estar entre los cuatro mejores nadadores tras haber vencido al primer clasificado de la distancia, Jason Lezak la última vez que compitió con él.

Atenas, durante el 200 metros mariposa

Durante los Juegos Olímpicos, en su primer evento, los 400 metros combinado, Phelps ganó con un tiempo de 4:08.26, nuevo récord mundial y primer medalla olímpica de oro para él. El día siguiente, en el relevo libre 4x100 metros, Phelps junto a Ian Crocker, Neil Walker, y Jason Lezak fueron terceros con un tiempo de 3:14.62. La posta de Crocker de 50.05, fue la peor del relevo y fue culpado de nadar enfermo. En el evento llamado por muchos como “La Carrera del Siglo”, celebrada el día siguiente, Phelps fue nuevamente tercero detrás de Ian Thorpe y Pieter van den Hoogenband en los 200m. libre (27,28). Esta carrera acabó con la posibilidad de Phelps de igualar a Mark Spitz con siete medallas de oro en un sólo juego olímpico. Phelps disfrutó la prueba pese a no ser su mejor distancia, dijo "¿Cómo puedo estar decepcionado? nadé con dos de los nadadores más rápidos de la historia" (29). Para su cuarto evento, los 200m. mariposa, Phelps ganó con un tiempo de 1:54.04, superando el récord olímpico de Tom Malchow. Cerca de una hora más tarde, en el relevo libre 4x200, Phelps junto a Ryan Lochte, Peter Vanderkaay, y Klete Keller, finalizaron primeros con 7:07.33. Dos días después, en los 200m. combinado, fue primero con un récord olímpico de 1:57.14. En la final de los 100 metros mariposa celebrada el día siguiente, Phelps derrotó a su compañero Ian Crocker (récord mundial en ese momento) por sólo 0.04 segundos con un tiempo de 51.25. Tradicionalmente el estadounidense que mejor posicionado esté en un evento individual, automáticamente recibe un puesto en la final del relevo combinado 4x100 metros. Esto dio a Phelps la oportunidad de tener un lugar en el equipo del relevo, pero desistió y concedió su lugar a Crocker. El gesto de Phelps dio a Crocker la oportunidad de reivindicarse y ganar una medalla de oro. El relevo lo ganó Estados Unidos con un récord mundial y al final también a Phelps, quien nadó en la serie preliminar, fue también galardonado con la medalla de oro. Ganado seis medallas de oro y dos de bronce, Phelps, aun siendo un adolescente logró la segunda mejor actuación de un deportista en un sólo Juego Olímpico, superado solamente por Mark Spitz y sus siete oros en Múnich 1972. Además, se convirtió en el segundo nadador en ganar más de dos eventos individuales en un sólo juego, empatando a Spitz con cuatro pruebas (30).

Regresando a otros resultados destacados en Atenas, en la rama femenil, Jodie Henry de Australia, ganadora de los 100m libres, tuvo una actuación fantástica en la prueba de relevos 4x100 metros libres, en la que, tras encontrarse bastante retrasada con respecto a la americana Jenny Thompson, consiguió remontar, y el relevo más rápido de la historia (52,95), y dándole a

su país una medalla de oro con un récord del mundo de 3:35.94. El equipo australiano lo formaban Alice Mills, Lisbeth Lenton, Petria Thomas y Jodie Henry (31).

En el año 2004, se repite por última vez el formato de 16 eventos para varones y 16 para damas, con un total de 32 eventos.

Referencias

1. IOC. Juegos Olímpicos - Juegos de Verano e Invierno, JOJ y Paralímpicos (2018) <https://www.olympics.com/es/olympic-games>
2. Comba -Marco-del-Pont F, Luna MME, Romero AO. Historia de la natación en los Juegos Olímpicos 1896-1930 Parte I. *Körperkultur Science* 2024; 2(4): 24-36. DOI: 10.5281/zenodo.134092542.
3. Laughlin, T. Natación para todos: Una guía para nadar mejor de lo que nunca había imaginado. (2019). Paidotribo.
4. Comba -Marco-del-Pont F, Luna MME, Romero AO. Historia de la natación en los Juegos Olímpicos 1940-1968 Parte II *Körperkultur Science* 2025; 3(5): 25-35 DOI: 10.5281/zenodo.142075773.
5. Pulleiro Méndez, C. El comportamiento estatal en los Juegos Olímpicos durante la Guerra Fría y Posguerra Fría: Una análisis desde el realismo neoclásico de Relaciones Internacionales. (2016)
6. Comba -Marco-del-Pont F, Luna MME, Romero AO. Historia de la natación en los Juegos Olímpicos 1972-1988 Parte III. *Körperkultur Science* 2025; 3(6): 83-93 DOI: 10.5281/zenodo.15483795.
7. Lobato S. El uso geopolítico de las olimpiadas durante la guerra fría (2020): https://www.academia.edu/download/64827587/olimpiadas_y_guerra_fria.pdf
8. Comba -Marco-del-Pont F, Luna MME, Romero AO. Historia de la natación en los Juegos Olímpicos 1992-1996 Parte IV. *Körperkultur Science* 2026; 4(7): 113-122. DOI: 10.5281/zenodo.17714838.
9. IOC. Olympic Games Sydney 2000 (2018): <https://www.olympics.com/es/olympic-games/sydney-2000>
10. Australian Style for Olympic Posters”, Olympic Review, April-May 1999, vol. XXVI, no. 26
11. Wernicke, Luciano. *Historias insólitas de los Juegos Olímpicos*. Altamarea Ediciones, 2024.
12. *Swimming World's - World Swimmers of the Year*. Swimming World Magazine. 2005
13. Augusto González. Ian Thorpe, nadador volvió a nacer el 11 de septiembre, conoce aquí la historia. Enfoque. NRM Comunicaciones; (2021) <http://34.61.203.222/cultura-y-espectaculos/ian-thorpe-nadador-volvio-a-nacer-el-11-de-septiembre-conoce-aqui-la-historia/>
14. Lord C. Ian Thorpe’s London 2012 fairytale turns into a nightmare [Internet]. *The Times*. The Times; 2012 [cited 2025 Dec 24]. Available from: <https://www.thetimes.com/travel/destinations/uk-travel/england/london-travel/ian-thorpes-london-2012-fairytale-turns-into-a-nightmare-vmmx9psnz87>
15. Olivera Betrán J, Andrés Valle A. Apuntes. Educación Física y Deportes (1985-2015). Treinta años en el contexto de las revistas españolas de ciencias de la actividad física y el deporte. *Apuntes Educación Física y Deportes*. 2017 Jun 30;(128):9–35.
16. IOC. Olympic Games Athens 2004 [Internet]. Olympics.com. 2018. Available from: <https://www.olympics.com/es/olympic-games/athens-2004>
17. OSC REFERENCE COLLECTION Sharing history, enriching the future [Internet]. 2017. Available from: <https://stillmed.olympic.org/media/Document%20Library/OlympicOrg/Factsheets-Reference-Documents/Games/Posters/Reference-document-OG-Posters.pdf>
18. Robert Crego. *Sports and Games of the 18th and 19th Centuries*. Estados Unidos: Greenwood press 2003.
19. *Swimming World's - World Swimmers of the Year*. Swimming World Magazine. 2016.
20. Jeff Cooper. 11-year-old Michael Phelps wins 200 Freestyle - 1997 [Internet]. YouTube. 2013 [cited 2025 Dec 24]. Available from: <https://www.youtube.com/watch?v=BjVDftnBq04>
21. Viana I. Londres 2012 Phelps, aquel niño hiperactivo que “nunca llegaría a concentrarse en algo” [Internet]. *Diario ABC*. ABC.es; 2012 [cited 2025 Dec 24]. Available from: https://www.abc.es/deportes/juegos-olimpicos/abci-phelps-londres2012-infancia-201208010000_noticia.html
22. The Miracle Body - Episode 2: The World’s Strongest Swimmers [Internet]. Collection.nfb.ca. 2025 [cited 2025 Dec 24]. Available from: <https://collection.nfb.ca/film/the-miracle-body-episode-2-the-worlds-strongest-swimmers>

23. Michael Phelps pumped up for Rio [Internet]. The Express Tribune. 2015 [cited 2025 Dec 26]. Available from: <https://tribune.com.pk/story/936296/michael-phelps-pumped-up-for-rio>
24. Michael Phelps' 1st Olympic Gold Medal Thursday [Internet]. www.youtube.com. [cited 2023 Jun 19]. Available from: <https://www.youtube.com/watch?v=KqA7kTFurvg>
25. One's glittering achievements pale without a sense of spiritual fulfilment [Internet]. Otago Daily Times Online News. Otago Daily Times; 2025 [cited 2025 Dec 26]. Available from: <https://www.odt.co.nz/opinion/one%E2%80%99s-glittering-achievements-pale-without-sense-spiritual-fulfilment>
26. Phelps se clasifica en seis pruebas, pero disputará cinco [Internet]. El País; 2004. Available from: https://elpais.com/diario/2004/07/15/deportes/1089842408_850215.html
27. Alamy Limited. Michael Phelps (USA) competes in theMen's 100 metre butterfly semifinals at the 2004 Olympic Summer Games, Athens. [Internet]. Alamy.com. Alamy images; 2025 [cited 2025 Dec 26]. Available from: <https://www.alamy.com/michael-phelps-usa-competes-in-themens-100-metre-butterfly-semifinals-at-the-2004-olympic-summer-games-athens-image357000875.html>
28. Thorpe fulminó a Phelps [Internet]. La Nación. 2004 [cited 2025 Dec 26]. Available from: <https://www.nacion.com/puro-deporte/thorpe-fulmino-a-phelps/AECTVZTDYBAFFABNFHXUR7KOGM/story/>
29. Lohn J. Race of the Century - When Three Titans of the Sport Clashed For History (Video) [Internet]. Swimming World. 2024. Available from: <https://www.swimmingworldmagazine.com/news/race-of-the-century-when-three-titans-of-the-sport-clashed-for-history-video/>
30. Phelps Is an Eyewitness to History (washingtonpost.com) [Internet]. Washingtonpost.com. 2025 [cited 2025 Dec 26]. Available from: <https://www.washingtonpost.com/wp-dyn/articles/A22574-2004Aug21.html>
31. Thomas, Stephen (2004). "Aussie Women Smash the World Record in the 400m Medley Relay". Swimming World Magazine. Archived from the original on 2 October 2013

Como citar este artículo:

Comba-Marco-del-Pont F, Luna MME, Romero AO. Historia de la natación en los Juegos Olímpicos 2020-2024 Parte V. *Körperkultur Science* 2026; 4(8): 53-64.

Körperkultur Science

Recibido: enero 2026

Acepado: abril 2026